

GENEALOGIA ACADÉMICA : PERCURSO INFOGRÁFICO DO CIDTFF

Isabel P. Martins & João Ferreira-Santos

1.ª Geração: 2006 - 2013
2.ª Geração: 2009 - ...

M. Helena Pedrosa de Jesus
Univ. East Anglia, UK, 1991
Roger Maskill (Univ. East Anglia)

Raiz

- Orientação na UA
- Coorientação na UA
- Orientação/Coorientação em outra Universidade (país ou estrangeiro)

Esta versão contempla, exclusivamente, os doutoramentos concluídos até 31 de março de 2026.

Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, l. p., no âmbito dos projetos UIDB/00194/2020 e UIDP/00194/2020,

DOI: [10.5281/zenodo.17913291](https://doi.org/10.5281/zenodo.17913291)